

Fonte: Internet/Google. Imagem de domínio público.

CARTILHA PARA O AUTOCUIDADO DE MULHERES NA MENOPAUSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

FACULDADE DE MEDICINA

MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

UFRJ

MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

AUTORES:

Natália Ribas Amarante
Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas
Maria Kátia Gomes
Leonardo Graever
Victor Rodrigues Vitalino
Manoel de Sousa Martins
José Jefferson Alves da Silva.

REVISORES TÉCNICOS:

Iara Furtado
Alexandre Telles
Adriana Rosmaninho Caldeira
Claudia Lima Campos Alzuguir
Filipe Tinoco
Filipe Augusto

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

FACULDADE DE MEDICINA

MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

UFRJ

**MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

SUMÁRIO

1. Apresentação

1.1 Objetivo

1.2 Público Alvo

2. Introdução ao Tema

3. Quadro clínico e diagnóstico

4. O que fazer no contexto da Atenção

Primária à Saúde

4.1 Prevenção de doenças

4.2 Promoção da Saúde

4.3 Abordagem Terapêutica

4.4 Mitos e Verdades

5. Considerações finais

6. Referências

7. Nota dos autores

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

FACULDADE DE MEDICINA

MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

UFRJ

**MESTRADO PROFISSIONAL
EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

FACULDADE DE MEDICINA - FM
HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ

1. APRESENTAÇÃO

Esta cartilha se caracteriza como um produto técnico-tecnológico proveniente dos resultados de uma dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A seguinte cartilha visa garantir informações para que as mulheres passem pela síndrome climatérica e menopausa com qualidade de vida. Sabe-se que, corresponde a um período fisiológico ao envelhecimento feminino, em que apesar das mulheres passarem de um período reprodutivo para não reprodutivo, não precisa deixar de ser produtivo.

1.1 OBJETIVO

Garantir informações seguras às mulheres no seu envelhecimento sobre a síndrome do climatério e menopausa, de maneira a proporcionar melhor qualidade de vida.

1.2 PÚBLICO ALVO

Esta cartilha é direcionada às mulheres na faixa etária de 40 a 65 anos, que estejam vivenciando o climatério e a menopausa

Fonte: Internet/Google. Imagem de domínio público.

2. INTRODUÇÃO DO TEMA

O que é a síndrome do climatério?

A síndrome do climatério corresponde a um conjunto de sinais e sintomas, que acomete mulheres em seu envelhecimento devido à hipofunção ovariana, ou seja, diminuição da produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos seus ovários. **Não é uma doença, mas sim, uma fase biológica da vida da mulher**, em que a intensidade desses sintomas podem influenciar a sua qualidade de vida a depender também de fatores psicológicos, sociais, econômicos e culturais.

Já o termo menopausa se caracteriza pela cessação completa do fluxo menstrual por um período de 12 meses contínuos.

Por que essa fase biológica da vida da mulher vem ganhando a sua importância?

Devido ao aumento da expectativa de vida e longevidade, considera-se que, $\frac{1}{3}$ do tempo de vida de nós, mulheres, corresponda a síndrome do climatério e os seus sintomas, quando não abordados possam afetar a qualidade de vida feminina.

3. QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO

Como saber se estou na síndrome do climatério?

O diagnóstico é clínico, ou seja, baseado em sinais e sintomas dentro da faixa etária esperada.

Caso ocorra dúvidas, pode ser realizado idealmente duas dosagens do hormônio FSH em uma fase específica do ciclo (fase folicular inicial), com intervalo de quatro a seis semanas entre elas. Valores acima de 25 mUI/mL podem indicar o início da transição menopausal.

Fonte: Internet/Google. Imagem de domínio público.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

Manifestações transitórias:

- ◆ Ondas de calor (fogachos), que geralmente acontece do pescoço pra cima e principalmente a noite.
- ◆ Alterações do humor: aumento da incidência de ansiedade e depressão. Irritabilidade, desânimo, diminuição da autoestima.
- ◆ Insônia dificuldade para iniciar ou manter o sono.
- ◆ Irregularidade menstrual, o intervalo entre as menstruações pode diminuir ou aumentar, as menstruações podem ser mais abundantes e com maior duração.
- ◆ Diminuição da libido. Libido é uma iniciativa, que tem relação com autoestima, irritabilidade e ganho de peso.
- ◆ Diminuição da libido e desejo sexual.

Manifestações não transitórias:

- ◆ Ressecamento e sangramento vaginal;
- ◆ Ressecamento ocular;
- ◆ Dor na relação sexual;
- ◆ Dor para urinar, aumento da frequência e urgência miccional;
- ◆ Aumento das frações de LDL, Triglicerídeos e redução de HDL;
- ◆ Predisposição a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares;
- ◆ Ganho de peso, com acúmulo de gordura na região abdominal principalmente;
- ◆ Predisposição à Osteoporose;
- ◆ Demência.

4. O QUE FAZER NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

4.1 PREVENÇÃO DE DOENÇAS

- ◆ Câncer de mama - É indicado a realização de mamografia às mulheres entre 50 e 69 anos de idade a cada dois anos;
- ◆ Câncer de colo do útero - Realizar o preventivo, exame citopatológico do colo do útero, a cada três anos, se possuir dois exames anuais normais até os 64 anos;
- ◆ Câncer de colorretal - Em caso de risco habitual de câncer colorretal deve ser realizado a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente a partir dos 50 anos, ou colonoscopia, sem periodicidade estabelecida;
- ◆ Estratificação de risco para doenças cardiovasculares, rastreando fatores de risco como diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo e obesidade;
- ◆ Osteoporose - Diagnóstico por meio do exame de densitometria óssea (DMO) ou por meio da documentação de uma fratura por fragilidade óssea assintomática. Recomenda-se que a DMO seja realizada para todas as mulheres acima dos 65 anos. Mulheres climatéricas com idade inferior a 65 anos, que apresentem algum fator de risco para baixa massa óssea também devem realizar o exame.

4.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE

Mudança do Estilo de Vida nessa fase da vida é primordial!

- ◆ Praticar atividade física regular, sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade; ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade aeróbica de vigorosa intensidade. Além de, em pelo menos dois dias da semana, realizar atividades de fortalecimento muscular de moderada intensidade ou que envolvam os principais grupos musculares.
- ◆ Práticas corporais, que estimulem o lazer, relaxamento, coordenação motora, manutenção do equilíbrio e socialização, diariamente ou sempre que possível;

- ◆ Alimentação saudável tanto qualitativa, quanto quantitativamente. Evitar alimentos processados e industrializados e preferir alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes. Deve ter uma alimentação rica em fontes de cálcio (1200mg/dia) e vitamina D (800-1000 mg/ dia).
- ◆ Exposição solar, sem fotoproteção, por pelo menos 15 minutos diariamente, principalmente entre às 10 e 16h. Uma boa dica é caminhar ao ar livre com braços e pernas descobertos. Lembrando que, a população negra, necessita de maior tempo de exposição solar para atingir níveis adequados de vitamina D.
- ◆ Evitar o tabagismo.
- ◆ Evitar a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e cafeína.

- ◆ Dar preferência pelo uso de roupas leves e confortáveis.
- ◆ Manter o peso corporal adequado.
- ◆ Higiene do sono - Procure dormir e levantar no mesmo horário; evite cochilos ao longo do dia; não fazer refeições pesadas antes de deitar e evitar bebidas a base de cafeína ao fim da tarde. Procure uma atividade prazerosa antes de dormir, como ler um livro. Evite equipamentos eletrônicos, como celulares.

Fonte: Internet/Google. Imagem de domínio público.

Alimento	Cálcio (mg) / 100g ou 100ml
Leite	123
Gergelim	825
Amendôas	237
Couve manteiga refogada	177
Couve manteiga crua	131
Avelãs	123
Grão de bico	114
Espinafre refogado	112
Tofu	81
Brócolis cozido	51

brocolis

castanhas

feijão

espinafre

sardinha

Fonte: Internet/Google. Imagens de domínio público.

4.3 ABORDAGEM TERAPEUTICA

Abordagem integral e não farmacológica:

- ◆ Mudança do Estilo de Vida;
- ◆ Uso de hidratantes e lubrificantes vaginais e exercícios para períneo (região pélvica), para alívio dos sintomas urogenitais;
- ◆ Acupuntura, yoga;
- ◆ Faça o Planejamento Reprodutivo com a sua equipe de saúde

Abordagem farmacológica hormonal e não hormonal:

- ◆ Como terapia farmacológica não hormonal, a depender dos seus sintomas, pode-se iniciar antidepressivos (como a Fluoxetina, presente nas unidades de Atenção Primária à Saúde), Alfabloqueadores, Anticonvulsivantes, Ansiolíticos. Porém, consulte o seu médico, pois esses medicamentos podem induzir ou agravar as queixas de disfunção sexual.
- ◆ Práticas integrativas e complementares, como a fitoterapia. Entre os fitoterápicos, o único que está presente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e pode melhorar alguns sintomas como os fogachos, por exemplo, é a isoflavona de soja. Glycinemax, uso de 50 a 180 mg/dia, que podem ser divididos em duas tomadas.

Abordagem farmacológica hormonal:

Por que Terapia de Reposição Hormonal?

A Terapia de Reposição Hormonal visa suplementar os hormônios são secretados pelo ovário, que pararam de ser produzidos após a Menopausa.

- **Estrogênio:** É o principal hormônio usado na THM. Ajuda a reduzir ondas de calor, suores noturnos e secura vaginal.
- **Progesterona:** É administrada à mulheres que têm útero. Protege contra o crescimento da camada que reveste a cavidade uterina, conhecida como endométrio, pela ação do estrogênio.

Quando a terapia de Reposição Hormonal deve ser considerada?

O uso da Terapia Hormonal (TH) deve ser considerado nas seguintes situações:

- Sintomas vasomotores moderados a severos;
- Atrofia urogenital moderada a severa;
- Para o controle da osteoporose, por prevenir a perda de massa óssea e a fratura.
- Sempre que os benefícios forem maiores do que os riscos do uso da TH.

A Terapia Hormonal precisa ser individualizada, em relação ao tipo de esquema de TH, dose, janela de oportunidade para início, duração do uso, via de administração e contra indicações.

A dose administrada deve ser a mínima eficaz para melhorar os sintomas, devendo ser interrompida assim que os benefícios desejados tenham sido alcançados ou os riscos superam os benefícios.

O início de terapia estrogênica após 10 anos da menopausa e/ou em mulheres com idade superior a 59 anos deve ser evitado devido à associação com aumento do risco cardiovascular.

A DECISÃO PRECISA SER COMPARTILHADA COM VOCÊ!

A mulher em uso de TH precisa ser acompanhada regularmente pelo seu médico da Estratégia de Saúde da Família, mesmo que a terapêutica tenha sido realizada pelo médico especialista.

São algumas contraindicações ao uso de TH de acordo com os sintomas:

- ◆ Neoplasia hormônio dependente confirmada ou suspeita;
- ◆ Maior risco de doença cardiovascular;
- ◆ Doença vascular cerebral ou coronariana;
- ◆ Tromboflebite evidente ou distúrbios tromboembólicos em tratamento;
- ◆ Sangramento genital anormal de causa indeterminada;
- ◆ Câncer de mama diagnosticado ou suspeito;

(Dentre outros, consulte um profissional de saúde)

Em casos de queixas vulvovaginais e urinárias, refratária às medidas anteriores, pode-se utilizar estrogênio tópico vaginal, como o estrogênio conjugado tópico vaginal (0,625 mg/g), creme de estriol 0,1% ou promestiene (10 mg/dia, uso vaginal).

Opções de prescrição da terapia sistêmica: estrogênio conjugado 0,3-0,625 mg ou estradiol oral 1-2 mg ou estradiol transdérmico 25-50 mcg ou estradiol percutâneo 0,5- 1,5 mg.

Em mulheres com útero, precisa associar um progestágeno (medroxiprogesterona 2,5 mg/dia ou noretindrona 0,1 mg/dia ou noretisterona 0,1 mg/dia ou drospirenona 0,25 mg/dia ou progesterona micronizada 100-200 mg/dia). O dispositivo intra uterino (DIU) liberador de levonorgestrel (SIULNG) tem sido utilizado como forma alternativa de proteção endometrial em regime de estrogênio-terapia.

Quanto à disponibilidade nas unidades de Atenção Primária à Saúde, de acordo com o Rename, temos: estrogênio conjugado (0,3mg); acetato de medroxiprogesterona (10 mg), nortisterona (0,35 mg); estrogênio combinado tópico vaginal (0,625 mg/g; estriol tópico vaginal (1mg/g) e o DIU de Levonorgestrel (SIULNG).

Para início da TH alguns exames são necessários, como exames laboratoriais, mamografia, ultrassonografia transvaginal e citopatológico do colo do útero. Não deixe de consultar um profissional da saúde!

Fonte: Internet/Google. Imagem de domínio público.

Quais são os riscos da utilização da THM?

Embora a Terapia Hormonal da Menopausa (THM) ofereça muitos benefícios, existem alguns pequenos riscos em situações específicas:

- ◆ Câncer de mama: Especialmente com o uso a longo prazo há um ligeiro aumento no risco.
- ◆ Trombose venosa: Quando utilizada a via de administração oral de estrogênios (comprimidos), esse risco é maior.
- ◆ AVC (Acidente Vascular Cerebral): Mulheres idosas ou que apresentem algumas condições crônicas de saúde podem apresentar maior risco, especialmente se utilizada a via de administração oral de estrogênios.

É IMPORTANTE TER UMA DISCUSSÃO PERSONALIZADA COM SEU MÉDICO PARA ENTENDER SE ESSES RISCOS SE APLICAM A VOCÊ.

4.4 MITOS E VERDADES

A mulher sente muito calor.

Corresponde o sintoma mais comum em mulheres na síndrome do climatério/ menopausa.

VERDADE

O único tratamento possível é a reposição hormonal.

Embora seja uma das principais estratégias de melhora dos sintomas, existem mulheres, que não os riscos superam os benefícios. Alimentação saudável, atividade física, uso de fitoterápicos e/ ou outros medicamentos são também opções terapêuticas.

MITO!

Durante a síndrome do climatério a mulher não pode mais engravidar.

Enquanto você mulher ovular, há possibilidade de engravidar, mesmo com ciclos menstruais mais espaçados e irregulares.

MITO!

A menopausa só chega depois dos 50 anos!

Muitas mulheres entram na menopausa inclusive antes dos 40 anos, que chamamos de menopausa precoce.

MITO!

A menopausa altera o desejo sexual?

A secura vaginal, bem como outros sintomas, pode levar a dor e ardência na relação sexual.

VERDADE

A mulher fica mais suscetível a algumas doenças.

A queda hormonal leva a um risco aumento de osteoporose e doenças cardiovasculares como, infarto e acidente vascular cerebral.

VERDADE

Para amenizar os sintomas é importante adotar um estilo de vida mais saudável.

Alimentação equilibrada, atividade física regular, exposição solar adequada, higiene do sono e atividades prazerosas são fundamentais para melhorar os sintomas dessa fase natural da vida da mulher.

VERDADE

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa cartilha será validada, por meio da revisão de formato e do conteúdo, por um comitê de juízes médicos especialistas em Atenção Primária à Saúde e Ginecologia e Obstetrícia.

Fonte: Internet/Google. Imagem de domínio público.

6. REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres/ Ministério da Saúde, Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa - Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

Consenso Brasileiro de Terapêutica Hormonal do Climatério/ editores Rogério Bonassi Machado, Luciano de Melo Pompei; editores associados Lucia Helena Simões da Costa Paiva et al. - 3. ed. Barueri, SP: Alef Editora, 2024.

Feminina. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasgo. Volume 50, Número 5, 2022.

Camargo, E. M. Añez, C. R. R. Diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário: num piscar de olhos, Genebra, 2020.

Marquezini, R.; Santana, D.; Rodrigues, V.; Oliveira, M.; Teixeira, J.; Duarte, E.; Oliveira, M.; Lacio, M. Exercício físico e qualidade de vida em mulheres pós menopáusicas: uma revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde. Faculdade Metodista Granbery, Juiz de Fora - MG. Vol 15 (7), 2022.

Fablicia, I. Nutrição no climatério: Quais os benefícios? Revisão Integrativa. Revista Ciência Plural. 2023; 9 (3): e 33630.

Machado et al. Eficácia e segurança do estradiol e da noretisterona em doses ultrabaixas em mulheres brasileiras na pós-menopausa, 2023.

Santos, A. Prevalência e severidade de sintomas na menopausa: um estudo descritivo, 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, Brasília- DF: Ministério da Saúde, 1ª edição, 2022.

Martins, S. Terapia de reposição hormonal e câncer de mama: uma revisão de literatura acerca da influência do tratamento hormonal no desenvolvimento neoplásico, 2024.

7. NOTA DOS AUTORES

1. **Natalia Ribas Amarante.** Mestranda em Atenção Primária à Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Medicina de Família e Comunidade pelo Programa de Medicina de Família e Comunidade da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Médica pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente Responsável Técnica Médica da Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde - CAP 3.1, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
2. **Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas.** Doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Pública - Área de Concentração Saúde Coletiva - da Universidade de São Paulo. Médico de Família e Comunidade pela AMB. Professor Associado do Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
3. **Maria Kátia Gomes.** Doutora em Medicina pelo Programa de Clínica Médica - Área de Concentração Dermatologia - da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Adjunto do Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
4. **Leonardo Graever.** Médico de Família e Comunidade. Mestre em Saúde Pública - ENSP/FIOCRUZ.
5. **Victor Rodrigues Vitalino.** Graduando de medicina, segundo período, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
6. **Manoel de Sousa Martins.** Graduando de medicina, quarto período, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
7. **José Jefferson Alves da Silva.** Graduando de medicina, terceiro período, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.